

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VOSITASI SIFATIDA KOMPLAYNES NAZORAT TIZIMINING AHAMIYATI

Maxsutaliyev D.M.¹, Hakimov K.B.²

¹(TDYU, Toshkent)

²Ilmiy rahbar yuridik fanlar

bo'yicha falsafa doktori, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6541958>

Bozor iqtisodiyotining rivojlanishi bilan davlat darajasida ham, ma'lum bir sub'ektning ichki iqtisodiy darajasida ham huquqiy nazoratni tashkil etishning tabiiy ehtiyoji paydo bo'ladi.

Turli tashkiliy-huquqiy shakldagi sanoat korxonalarining mavjudligi, xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarining ko'payishi xo'jalik yurituvchi sub'ektning faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni xo'jalik aylanmasining barcha manfaatdor ishtirokchilari uchun tasdiqlash uchun mustaqil moliyaviy va boshqaruv nazoratini yaratish zarurligini belgilab berdi. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar boshqaruv va ish faoliyatidagi kamchiliklarni tashqi nazorat qiluvchi organlar tomonidan aniqlashdan oldin aniqlaydigan auditga muhtoj. Shu munosabat bilan xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatiga muvofiqlikni nazorat qilish tizimini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektning ishlab chiqarish, moliyaviy, tijorat, innovatsion faoliyati sub'ektga foyda yoki zarar etkazish ehtimoli bilan bog'liq ma'lum risklar birga keladi.

Xavf natijalarini faqat berilgan maqsad va haqiqiy ma'lumotlar o'rtasidagi tafovutlarni solishtirish orqali aniqlash mumkin. Har qanday xavf hodisalarning rivojlanishidagi noaniqlikdir. Bu erda shuni ta'kidlash kerakki, kelajakda sodir bo'ladigan hodisalarning rivojlanishidagi noaniqlik va rivojlanishni to'g'ri bashorat qilishning mumkin emasligi tavakkalchilikni boshqaruv qarorining ajralmas elementiga aylantiradi. Bundan tashqari, shoshilinch choralar ko'rmasdan yoki bu majburiyatlarni boshqalarning yelkasiga yuklamasdan, xavfning paydo bo'lishining oldini olish mumkin. Shu sababli, aksariyat sub'ektlar iqtisodiy tizimlarning barqaror rivojlanishi uchun turli texnologiyalardan foydalangan holda o'z faoliyatining barqaror rivojlanishini afzal ko'radilar, ular orasida tashqi va ichki auditga alohida e'tibor qaratiladi, xususan, turli xil ichki audit - risklarni boshqarish tizimiga asoslangan. "muvofiqlikni nazorat qilish" texnologiyasi bo'yicha.

"Muvofiqlik" so'zi inglizcha atama bo'lib, compliance - rozilik, muvofiqlik, (rioya qilmoq - rioya qilish fe'lidan) va so'rov yoki ko'rsatmaga muvofiq harakatni tavsiflaydi. Xalqaro muvofiqlik assotsiatsiyasi (Xalqaro muvofiqlik

assotsiatsiyasi) ta'rifiga ko'ra, "muvofiqlik - bu faoliyatning belgilangan talablar va standartlarga muvofiqligini ta'minlashdir" [1].

Muvofiqlik nazoratini amalga oshirishdan maqsad nima?

Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatiga "Komplaynlik" tizimining joriy etilgani muassasa faoliyatidagi korrupsiya xavfli sohalarni aniqlash va tahlil qilishning samarali mexanizmlarini yaratmoqda. Bu mexanizm korrupsion munosabatlar yuzaga kelgan taqdirda huquqiy va moliyaviy risklarni nazorat qilish imkonini beradi. Muassasa manfaatlarini har xil huquqiy, soliq, iqtisodiy, obro'-e'tibor, sanksiya va boshqa tahdidlardan har tomonlama himoya qilishni ta'minlaydi. O'zbekistonda muvofiqlikni nazorat qilishning korporativ mafkurasi shakllanish bosqichida. Keling, ushbu institutning rivojlanish tarixi va bu borada rivojlangan mamlakatlar tajribasiga to'xtalib o'tamiz.

O'tgan asrning boshlarida Qo'shma Shtatlarda FDA (Food and Drug Administration) tashkil etilgan. Ushbu muassasa farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatining tartibga soluvchisiga aylandi va bozor ishtirokchilari rioya qilishlari kerak bo'lgan qoidalarini yaratdi.

O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi akademiyasi Korrupsiyaga qarshi kurashish ilmiy-ta'lim markazi boshlig'i Ismoilov B.ning so'zlariga ko'ra, AQShda komplaenslikning jadal rivojlanishi "Uotergeyt" mojarosidan keyin boshlangan. Qo'shma Shtatlarda ko'plab tekshiruvlar boshlandi va korrupsiya holatlari, jumladan, xususiy kompaniyalarda ham aniqlana boshladi. Ushbu janjallar natijasida 1977 yildagi Xorijiy korrupsiya amaliyotlari to'g'risidagi qonun (FCPA - Foring Corrupt Practices Act) qabul qilindi. Ushbu huquqiy hujjat qat'iy nazorat qoidalarini o'rnatdi, buxgalteriya hisobi va moliyaviy hujjatlarga qo'yiladigan talablarni kiritdi, davlat organlarining mansabdor shaxslari bilan munosabatlar qoidalarini belgilab berdi [2].

90-yillarning boshlarida Qo'shma Shtatlar hukm qilish bo'yicha Federal qo'llanmani (tashkilotlar uchun jinoiy jazolarni qo'llash tartibi bo'yicha tushuntirishlar) qabul qildi, unda samarali muvofiqlik dasturini, shu jumladan axloqiy tartibga solish qoidalarini yaratish bo'yicha aniq ko'rsatmalar mavjud va 2004 yilda ular qoidalar bilan to'ldirildi. rahbariyatning muvofiqlik dasturlarining asosiy shartlarini bilish zarurati haqida. 2001 yilda AQShning eng yirik energetika kompaniyasi ENRON bankrot deb e'lon qilinganidan so'ng, tahlilchilar bu tashqi va ichki nazoratning samarali tizimining yo'qligi, top-menejerlar manfaatlari va umuman korporatsiya manfaatlari o'rtasidagi ziddiyat degan xulosaga kelishdi. bu shunday gigantning bankrot bo'lishiga sabab bo'ldi.

20-asr boshlarida moliyaviy gigantlarning yuqori darajadagi bankrotligi Amerika nazorat organlarining buxgalteriya hisobi va audit sohasiga e'tiborini kuchaytirishiga olib keldi. Moliyaviy korporatsiyalar o'zlarining biznes strategiyalarini qayta ko'rib chiqishni boshladilar. Kompaniyalar qonun va axloq qoidalariga rioya etilishini nazorat qiluvchi, ichki moliyaviy hujjatlarni nazorat qiluvchi maxsus xizmatlarni yaratishni boshladilar.

Yuqoridagi holatlar bilan bog'liq holda, AQSh Sarbanes-Oxley Act SOX [6] ni qabul qildi. Ushbu akt bilan qonun chiqaruvchi tashkilotlarning moliyaviy hisobotlariga qo'yiladigan talablarni kuchaytiradi, korporativ xulq-atvor kodeksini qabul qilish va AQSh regulyatorlariga hisobotlarni taqdim etish majburiyatini o'rnatadi. Ushbu aktning qoidasiga ko'ra, 2002 yildan boshlab, aktsiyalari Nyu-York fond birjasida joylashgan dunyodagi har qanday kompaniya AQSh qonunchiligi talablariga bo'ysunadi, unga ko'ra u korporativ muvofiqlik tizimini joriy qilishi shart [3].

2000-yillarning o'rtalari Siemens transmilliy korporatsiyasining yirik korrupsiya mojarosi bilan ham yodda qoldi. Korrupsiya holatlari tekshirilgandan so'ng, transmilliy korporatsiyalarda komplaens xizmatining mavjudligi mutlaqo majburiy bo'lib qoladi va bir mamlakat bozorida ishlaydigan unchalik katta bo'lmagan kompaniyalar muvofiqlik masalalariga jiddiy yondashishni boshlaydilar. AQShning xorijiy hisoblarni soliqqa tortish to'g'risidagi qonuni FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 2010 yil 18 martda qabul qilingan bo'lib, muvofiqlik nazoratini kuchaytirish maqsadida 2013 yil 1 yanvarda kuchga kirgan. Xuddi shunday qonun Buyuk Britaniyada ham qabul qilingan. 2010-yilgi "Poraxo'rlik to'g'risida"gi qonun 2010-yil 8-aprelda qabul qilingan va 2011-yil 1-iyulda kuchga kirgan. Ushbu qonun birinchi navbatda potentsial poraxo'rlar - tijorat firmalari tomonidan korrupsiyaning oldini olish mexanizmlarini joriy etishga qaratilgan. FATCA kuchga kirgandan so'ng, Evropa tartibga soluvchilari soliq intizomi to'g'risidagi qonunning o'z versiyasini Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining 2014 yil 21 iyuldagi Soliq masalalarida moliyaviy ma'lumotlarning avtomatik almashinuvi standarti (Common Reporting Standard - CRS standarti) tayyorladilar. Ushbu qoidalar, aslida, dunyodagi barcha moliya institutlariga tegishli bo'lgan ekstraterritorial qonunlardir. FATCA-dan farqli o'laroq, CRS faqat soliq ma'lumotlarini avtomatik almashishning ushbu tizimiga qo'shilishga rozi bo'lgan mamlakatlarning moliyaviy institutlariga nisbatan qo'llaniladi. 109 dan ortiq davlat CRSda ishtirok etishga va'da berdi. 2017 yildan beri ularning aksariyati moliya institutlarini har bir ishtirokchi davlat soliq rezidentlarining hisobvaraqlari

to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etish majburiyatini yukladi, keyinchalik ular ushbu mamlakatlarning soliq organlari tomonidan almashtiriladi [9]. FATCA va CRS soliq to'lashdan bo'yin tovlashga qarshi kurash bo'yicha jahon amaliyotida yangi sahifa ochdi. Aslida hamkor davlatlar o'rtasida hukumatlararo bitim tuzishni nazarda tutuvchi ushbu ikkala me'yoriy hujjat ham mol-mulkni xorijiy yurisdiksiyalarga o'tkazish orqali soliq to'lashdan qochishga urinayotgan shaxslar haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilish sohasida hamkorlik deklaratsiyasi hisoblanadi.

O'zbekistonda yuqorida aytib o'tganimizdek, muvofiqlikni nazorat qilishni rivojlantirish dastlabki bosqichda. 2018-yilda O'zbekistonda Osiyo taraqqiyot banki bilan birgalikda davlat ishtirokidagi korxonalar uchun korporativ boshqaruv qoidalari ishlab chiqildi. Ushbu qoidalar Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati samaradorligini oshirish va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha idoralararo komissiya tomonidan tasdiqlangan [10].

2018 yilda mazkur qoidalar yirik AJlarda ("O'zbekenergo" AJ, "O'zbekneftgaz" AJ, "O'zkimyosanoat" AK, "O'zbekiston temir yo'llari" AJ, "O'zavtosanoat" AK, "O'zagrotexsanoatxolding" AJ va AGMK AJ) [7].

Bugungi kunda O'zbekistondagi 22 dan ortiq yirik davlat korxonalarida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qonun hujjatlari qabul qilingan.

Xususan, 2017-yilda O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni ijrosi yuzasidan quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirildi: "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi qarorlari qabul qilindi, unga muvofiq "AJning Kompleks chora-tadbirlar rejasi" qabul qilindi. "O'zbekneftgaz" korrupsiya ko'rinishlarining oldini olish va minimallashtirish maqsadida ishlab chiqilgan [4].

O'zbekistonda mamlakat rahbariyatining sa'y-harakatlari bilan davlat organlari zimmasiga yuklangan vazifa va funksiyalarni amalga oshirishda yuzaga keladigan korrupsiya risklarini baholash tizimini takomillashtirish, davlat xizmati tizimiga halollik standartlarini joriy etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Mamlakatimizda byurokratik to'siqlarni bartaraf etish, "yashirin iqtisodiyot"ni qisqartirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda, "Korrupsiyasiz soha" loyihalari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini tubdan oshirish bo'yicha belgilangan vazifalar korrupsiyaning sabablarini aniqlash va bartaraf etishning samarali tizimini, shuningdek, korrupsiya namoyon bo'lishi uchun shart-sharoitlarni yaratish zarurligini taqozo etmoqda. Yuqoridagi maqsadlarga erishish uchun 2020-yil 29-iyun kuni Prezidentning "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi

kurashish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF 6013-son qarori qabul qilindi. Shuningdek, mazkur farmon bilan O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Agentlik faoliyatining asosiy vazifalaridan biri davlat va xo'jalik boshqaruvi organlarida, davlat korxonalarida, shu jumladan, ustav kapitalida davlat ulushi bo'lgan banklarda korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimini joriy etish va samarali faoliyatini tashkil etishdan iborat ("muvofiqlik nazorati") va korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha boshqa xalqaro hujjatlarga muvofiq, zamonaviy usullar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida korrupsiyaga qarshi monitoring o'tkazish, shuningdek, ushbu sohadagi faoliyati reytingini tuzish. Mazkur farmonning 8-bandiga asosan Agentlikka Bosh prokuratura, Adliya vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligi va boshqa manfaatdor vazirliklar zimmasiga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligi va boshqa manfaatdor vazirliklar zimmasiga qonun hujjatlarini bosqichma-bosqich amalga oshirish, shu jumladan, joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish topshirildi. xalqaro tashkilotlar mablag'larini 2020-2021-yillarda davlat va xo'jalik boshqaruvi organlarining barcha organlarida korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimini ("muvofiqlik nazorati") jalb etish.

Xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganib chiqib, muvofiqlik funksiyasini amalga oshirishning quyidagi tamoyillarini ajratib ko'rsatish mumkin : mustaqillik; rasmiy maqom; muvofiqlik funktsiyasi xodimlarining aniq javobgarligi; manfaatlar to'qnashuvini istisno qilish; har qanday ichki ma'lumotlarga kirish; kerakli resurslar bilan ta'minlash.

Muvofiqlik funksiyasini amalga oshirish tamoyillari

O'z vazifalarini bajarish uchun muvofiqlik nazorati rasmiy maqomga ega bo'lishi kerak. Muvofiqlikni nazorat qilish guruhi faoliyatini muvofiqlashtirish va muvofiqlik risklarini boshqarishni muvofiqlashtirish masalaning mohiyatini tushunadigan mutaxassis, ya'ni mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Muvofiqlik bo'yicha xodimlar yuqori axloqiy me'yorlarga rioya qilishlari va qattiq ishlashlari, halol bo'lishlari va qonunlarga bo'ysunishlari kerak. Muvofiqlikni nazorat qilish xodimlarida muvofiqlik nazoratini amalga oshirish va muassasada shaxsiy funktsiyalarning bajarilishini nazorat qilish o'rtasida manfaatlar to'qnashuvi holatlari bo'lmasligini ta'minlash kerak. San'atga muvofiq. "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonunning 3-moddasiga ko'ra, manfaatlar to'qnashuvi - bu shaxsiy manfaat (to'g'ridan-to'g'ri yoki

bilvosita) shaxsning o'z xizmat yoki xizmat vazifalarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatadigan yoki ta'sir qilishi mumkin bo'lgan hamda nizo kelib chiqadigan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holat. shaxsiy manfaatlar va fuqarolar, tashkilotlar, jamiyat yoki davlatning huquqlari va qonuniy manfaatlarini o'rtasidagi [1].

Muvofiqlikni nazorat qilish bo'yicha mutaxassislar zarur ma'lumotlarga ochiq kirish huquqiga ega bo'lishi va eng muhimi, muvofiqlik funktsiyalarini amalga oshirish uchun alohida byudjetga ega bo'lishi kerak. Muvofiqlik bo'limi xodimi quyidagi funktsiyalarni bajaradi: huquqiy normalarni ishlab chiqadi va ularning bajarilishini nazorat qiladi; nazorat va takomillashtirish samaradorligini o'rganadi va baholaydi; korxonada faoliyatidagi korrupsion risklarning yashirin shakllarini ochib beradi; yashirin xavflarni yoki nomuvofiqlik bilan bog'liq muammolarni aniqlash uchun hisobot berish tartib-qoidalarini vaqti-vaqti bilan ko'rib chiqadi. Muvofiqlik bo'limi har doim yuridik va kadrlar bo'limlari bilan muassasa tomonidan belgilangan standartlar va qoidalarga rioya etilishini ta'minlashi kerak.

Muvofiqlik bo'yicha mutaxassis ushbu tashkilotga ta'sir qiluvchi hukumat qoidalariga rioya qilish uchun javobgardir, ularga rioya qilmaslik katta jarimalar, huquqiy oqibatlar olib kelishi va ushbu muassasa obro'siga putur etkazishi mumkin.

Muvofiqlikni nazorat qilish bo'limi kompaniyaning moliyaviy risklarini ham baholaydi. Mumkin bo'lgan muammolarni hal qilish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini tuzish ustida ish olib boradi va muassasa rahbariyatiga chora-tadbirlar samaradorligi to'g'risida muntazam hisobotlar taqdim etadi.

Muvofiqlik bo'yicha mutaxassis respublika va mintaqaviy miqyosdagi normativ hujjatlar va standartlarni yaxshi tushunishi kerak. Buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot va hujjatlarni tushunish. Bundan tashqari, muvofiqlik xodimi to'g'ridan-to'g'ri muassasaga taalluqli standartlar, audit amaliyoti, tartibga solish masalalari, operatsiyalar va protseduralar bo'yicha siyosat bilimiga ega bo'lishi kerak.

Yuqorida aytilganlarga qo'shimcha ravishda, muvofiqlik bo'limi xodimida bo'lishi kerak bo'lgan shaxsiy fazilatlar mavjud - muloqot qilish, tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyati, ham individual, ham jamoada ishlash qobiliyati.

Yuqorida aytilganlardan xulosa qilishimiz mumkinki, xo'jalik yurituvchi subyektning har qanday faoliyatida, ayniqsa, davlat ishtirokida muvofiqlik nazoratini joriy etish korrupsiyaning oldini olishda o'zining ijobiy natijalarini beradi. Albatta, muvofiqlik tizimining joriy etilishi kompaniyaga sezilarli o'zini

o'zi cheklashlarni qo'yadi. Bu jarayonning ham o'ziga xos qiyinchiliklari borki, shu munosabat bilan qonunchilik sohasida xorijiy davlatlarning to'plangan tajribasini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Xorijiy davlatlar tomonidan ishlab chiqilgan mexanizmlar amaliyotidan kelib chiqib, ushbu institutni institutlarga joriy etishning ichki jarayoniga moslashtirish zarur.

Albatta, bir maqolada davlat ishtirokidagi muassasalarda muvofiqlik nazoratini shakllantirish va amalga oshirish muammolari haqida to'liq ma'lumot berib bo'lmaydi. Ammo muammolarni o'rganar ekanmiz, ularni hal qilish va maqsadlarimizga erishishning samarali usullarini topamiz.

ADABIYOTLAR:

1. Axunyanova Ch.F.Ermakova N.A.Korporatsiyalarning barqaror rivojlanishi konsepsiyasida muvofiqlikni nazorat qilish. // Xalqaro buxgalteriya hisobi. - 2014. - 3-son (297).
2. B.I.Ismoilov. Xususiy sektorda korrupsiyaga qarshi kurashishning samarali vositasi sifatida muvofiqlikni nazorat qilish tizimlarini shakllantirish. Advokat Axborotnomasi No3 1-son 2020 yil
3. <https://www.investopedia.com/terms/s/sarbanesoxleyact.asp>
4. Sarbanes – Oksli qonuni, 2002 yil Korporativ javobgarlik//Ommaviy past 107, 30-iyul, 2020-yil
5. www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
6. <https://gkk.uz/ru/novosti/gki-news/11-novosti-komiteta/3777-vnedrenie-kodeksa-korporativnogo-upravleniya-v-aktsionernykh-obshchestvakh>
7. <https://openinfo.uz/ru/facts/19301>
8. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi islohotlar. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Istanbul chora-tadbirlar rejasi doirasidagi monitoringning 4-bosqichi. <https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Uzbekistan-4th-Round-Monitoring-Report-2019-RUS.pdf>
9. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-iyundagi "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni.
11. Axunyanova Ch.F.Ermakova N.A.Korporatsiyalarning barqaror rivojlanishi konsepsiyasida muvofiqlikni nazorat qilish. // Xalqaro buxgalteriya hisobi. - 2014. - 3-son (297).
12. Sarbanes – Oksli qonuni, 2002 yil Korporativ javobgarlik//Ommaviy past 107, 30-iyul, 2020-yil

